

Entre pasados y futuros: Relevancia y retos actuales del estudio geohistórico de la Sociedad y su relación con la Naturaleza a múltiples escalas temporales y espaciales

Between past and future: Current challenges and significance of the geohistorical study of Society and its relationship with Nature at various geographic- and time-scales

*Mario Samper Kutschbach**

Resumen: Ensayo interpretativo de experiencias colectivas e institucionales de abordaje de cambios relevantes en las sociedades humanas y sus relaciones con la Naturaleza, a diversas escalas tanto temporales como espaciales, a partir de las trayectorias de la investigación histórica y la formación en Historia y en la Enseñanza de los Estudios Sociales, a partir de los años setenta en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y su posgrado en Historia Aplicada. Por la experiencia directa del autor, se enfoca especialmente los treinta años posteriores a mediados de la década de 1970, haciendo alguna referencia a sus interacciones con procesos académicos afines en la Universidad de Costa Rica y ciertas colaboraciones con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC). También se exploran algunos de sus relacionamientos o proyecciones internacionales durante ese período, y de manera más sucinta ciertas líneas de trabajo académico más recientes, atendiendo especialmente sus aspectos histórico-geográficos.

Palabras clave: Historia – Costa Rica – Universidad – Investigación histórica – Historiografía – Geografía histórica.

Abstract: An interpretive essay on collaborative and institutional approaches to the study of significant changes in human societies and in their relations with Nature, at various geographic and time-scales, in connection with historical research and training in History and Social Studies since the 1970s at the History Department of Universidad Nacional and in its graduate program in Applied History. Based on the author's direct experience, this overview focuses primarily on a thirty-year period after the mid-70s, with certain references to interactions with related academic processes at Universidad de Costa Rica and collaboration with the Central American Historical Research Center. This essay also explores certain international relations and influences, and addresses -more briefly- recent academic work on specific topics, with an emphasis on historical-geographic aspects.

Keywords: History - Costa Rica – University – Historical research – Historiography – Historical geography

Preámbulo

El doble cincuentenario de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y de la Revista de Historia, entre 2024 y 2025, es una oportunidad propicia para reflexionar acerca de su trayectoria y aportes a lo largo de medio siglo, con la esperanza de que puedan ser de alguna utilidad al navegar un presente complejo, azaroso e incluso preocupante en nuestra sociedad y en el mundo, pensando en su devenir y porvenir, para actuar conscientemente y contribuir positivamente como conciencia crítica pero también propositiva, con rigurosidad

* Costarricense y colombiano. Doctorado en Historia por la Universidad de California en Berkeley, EE. UU., y Doctorado en Sistemas de Producción Agrícola Tropical por la Universidad de Costa Rica. Investigador principal (ad honorem) de la actividad de investigación: «Costa Rica y Centroamérica»: en perspectiva histórica y geográfica, multi-escalar: Construcción e implementación colaborativas de un sistema de información geohistórico para estudios comparados inter-temporales e inter-territoriales en contexto global (SIGHCA)», CIHAC, Universidad de Costa Rica, 2024-2025. Dirección electrónica: mario.samper@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6594-9434>

académica, creatividad intencionada y compromiso social e intelectual.¹ Invita, asimismo, a valorar los aportes de un quehacer académico colectivo y una trayectoria institucional, no sólo en términos retrospectivos, sino de su pertinencia para el abordaje de problemáticas actuales y con mirada prospectiva.

También es una oportunidad para pensar en voz alta sobre nuestro campo de estudio en continua construcción o reconstrucción, en diálogo con otras ciencias sociales, disciplinas humanistas y ciencias naturales, ocupadas de una u otra manera de la Sociedad, o de las sociedades humanas, y de sus relaciones coevolutivas con la Naturaleza, a lo largo del tiempo -un tiempo plural, no lineal sino frecuentemente cíclico, y no sólo cronológico u «objetivo» sino subjetivo e intersubjetivo. Al hacerlo, revisitamos necesariamente abordajes clásicos, siempre pertinentes y relevantes, como la visión geohistórica braudeliana con su claridad meridiana acerca de la multi-escalaridad temporal y espacial.²

El grueso de estas reflexiones se enfocará en los primeros treinta años de la Escuela de Historia (EHUNA), de la Universidad Nacional, sus carreras de pregrado y grado en Historia y en la Enseñanza de los Estudios Sociales, así como su posgrado en Historia Aplicada. También se abordarán, en lo factible y pertinente, algunas de sus interacciones y relaciones colaborativas, de complementariedad y de sana competencia con sus contrapartes académicas en la Universidad de Costa Rica. Interesan, asimismo, sus relacionamientos internacionales, incluyendo los aportes de personas docentes e investigadoras de otros países y participantes en sucesivos encuentros a lo largo de ese período, los aprendizajes obtenidos en mediante interacciones con profesionales en otras áreas del conocimiento o tradiciones disciplinarias, y el reconocimiento progresivo de sus aportes en otros ámbitos académicos dentro y fuera del país. De manera más sucinta y con menor profundidad -en parte por desconocimiento de primera mano-³ se harán algunas referencias a trayectorias investigativas y otras contribuciones más recientes de la EHUNA y sus programas o proyectos.

De manera general, se tratarán determinados avances relevantes y en la pertinencia actual de esos quehaceres en nuestra sociedad, en sus entornos centro y latinoamericanos, y en un mundo convulso en que la creciente incertidumbre requiere cada vez más de una comprensión profunda de la Historia. Pero ésta ya no podemos pensarla o practicarla como mero estudio del pasado, sino de cómo cambian las sociedades, cómo se han transformado, se transforman y podrían transformarse. Y la mayor utilidad de la Historia así entendida en nuestro presente quizás sea más bien, como sugiere el historiador universalista israelí Yuval Noah Harari, liberarnos del pasado.⁴

¹ Este documento fue elaborado a partir de la conferencia inaugural impartida por el autor en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional en marzo de 2025, al comenzar el curso lectivo de esta unidad académica.

² Fernand Braudel, «Geohistoria: La sociedad, el espacio y el tiempo. [1941]», en *Las ambiciones de la Historia* por Fernand Braudel (Barcelona: Crítica, 2002).

³ El autor se acogió a la jubilación en la UNA y la UCR hacia 2017 para completar un posgrado en otro campo de conocimiento y trabajar en cooperación técnica internacional para el desarrollo rural territorial hasta 2017. En años recientes, ha combinado la investigación independiente, la participación en estudios internacionales, la colaboración con algunos posgrados, y el trabajo académico ad honorem.

⁴ Yuval Noah Harari, «History is the study of change». <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9tvSTzFARoQ>

La multi-escalaridad tanto temporal como espacial remite a la relación entre procesos con distintas duraciones -vg. la corta, mediana y larga duración, o las variaciones coyunturales, tendencias intermedias y transformaciones estructurales- y entre dinámicas locales, territoriales o regionales, nacionales y supranacionales o mundiales. Esto, a su vez, guarda relación con los aspectos espaciales o geográficos de procesos históricos, y con la historicidad o intertemporalidad -no sólo pretérita, sino también actual y prospectiva- de fenómenos sociales y naturales o de sistemas socio-naturales espacialmente diferenciados.⁵

Medio siglo atrás

La Escuela de Historia de la Universidad Nacional nació en un contexto marcado por la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior en el país, y en el cual era cada vez más factible complementar o profundizar en el exterior la formación académica recibida en Costa Rica. También lo era incorporar personas docentes e investigadoras extranjeras altamente calificadas, quienes compartieron generosamente sus conocimientos y apasionamientos, su acervo cultural y sus visiones acerca de nuestro país y su entorno regional.

La EHUNA en sus primeros años fue espacio de encuentro entre personas y tradiciones académicas con múltiples raíces nacionales y disciplinarias, que interactuaron, se complementaron y se enriquecieron mutuamente. En ella convergieron, entre otros y otras colegas que se radicaron aquí por diversas razones, el gran historiador argentino -formado en Francia- Héctor Pérez Brignoli, cuyas obras conjuntas con el formidable historiador brasileño Ciro Cardoso fueron pioneras en la historia económica centro y latinoamericana e influyeron decisivamente en nuestra formación conceptual y metodológica, por sus aportes originales y porque conocimos por su intermedio los de la Escuela de los Annales. Paralelamente, impulsó los estudios de historia demográfica en las dos primeras universidades públicas, y posteriormente abarcó la historia sociopolítica centroamericana y la historia global latinoamericana. También se radicó en Costa Rica y enseñó por un tiempo en la EHUNA la geógrafa histórica inglesa Carolyn Hall, quien abordó entre otras cuestiones el papel de la caficultura en el desarrollo nacional y la interpretación geográfica con perspectiva histórica, y posteriormente elaboró en conjunto con Héctor Pérez el Atlas histórico de América Central. Otro extranjero que contribuyó al fortalecimiento de la EHUNA fue el historiador argentino-alemán con trayectoria académica anglosajona Germán Tjarks de Boer, fallecido en 1997, fundador principal de la Revista de Historia, quien alternó entre historia política y demográfica.

La EHUNA como unidad académica y quienes laboramos en ella debemos muchísimo al historiador social estadounidense Lowell Gudmundson, quien además de su propio trabajo disruptivo e innovador, promovió y apoyó activamente la digitalización de fuentes documentales que combinaban datos numéricos y nominales, incluyendo los poblacionales de 1927 y los agropecuarios de 1955 mediante esfuerzos complementarios entre la EHUNA y

⁵ Para una discusión esclarecedora al respecto desde el ángulo de la geografía crítica brasileña y latinoamericana, cf. Marcos Aurelio Saquet, *Por una geografía de las territorialidades y las temporalidades: Una concepción multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial*, (La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2015). Desde una perspectiva histórica, es pertinente la reflexión François Walter, «L'historien et les temporalités» en Royer Jacques (ed.), *La perception du temps*, (Ginebra: Centre universitaire d'étude des problèmes de l'énergie, 2006): 95-105.

el CIHAC.⁶ Esos esfuerzos mancomunados permitieron recuperar en los Archivos Nacionales datos microfilmados de fincas del censo agropecuario de 1955, principalmente para cantones cafetaleros, todavía en formularios impresos para su digitado posterior y procesamiento estadístico, así como planillas del censo de población de 1927. El trabajo con fuentes numérico-nominales conllevó la necesidad de incorporar volúmenes crecientes de datos en hojas electrónicas, para su tratamiento estadístico, paralelamente a la exploración de opciones metodológicas para enlazar archivos correspondientes a grupos familiares en distintas fuentes o bases de datos, y en algunos casos a la búsqueda de sus descendientes y la realización de entrevistas en profundidad.

Por otra parte, el estudio de la Historia es un campo de encuentros interdisciplinarios, y en Costa Rica confluían, entonces, investigaciones y síntesis interpretativas realizadas desde la sociología -en particular de la sociología rural-, la economía, las ciencias políticas y la geografía histórica y la geografía humana en sentido amplio, como también la geografía física, y sobre todo de las relaciones coevolutivas entre ambas. Su empleo de herramientas conceptuales y metodológicas de diversas ciencias sociales y en menor medida naturales se contraponía claramente a la tendencia anterior prevaleciente de las pesquisas propiamente históricas en el país a enfocarse en la reconstrucción mayormente fáctica de hechos relevantes y personajes destacados y en la presentación usualmente narrativa y cronológicamente secuencial de sus resultados.

Los aportes renovadores de quienes provenían de otras latitudes y aportaban prácticas investigativas innovadoras o abordaban procesos históricos desde otros ámbitos disciplinarios en el país, se conjugaron con los de sucesivas generaciones de historiadores e historiadoras costarricenses, con formación nivel de pregrado y grado inicialmente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y luego en la Universidad Nacional (UNA), y con frecuencia creciente en posgrados europeos o estadounidenses. Para muchos de nosotros, el trabajo académico no consistía simplemente en acopiar y organizar información o generar narrativas históricas, sino que estaba asociado a nuestras maneras -bien diversas y cambiantes- de comprender la sociedad y contribuir positivamente a su transformación.

Una particularidad quizás poco apreciada de la EHUNA ha sido la de combinar desde el principio y hasta la fecha la formación investigativa con la formación docente, la pesquisa histórica y la enseñanza de los estudios sociales, interactuando para esta última con otras unidades académicas en facultades diferentes, además de su contribución en los Estudios Generales. Cabe resaltar asimismo sus esfuerzos sostenidos en Extensión, recuperación de la memoria local y difusión del conocimiento histórico, así como los Encuentros por la Historia.

Historia aplicada y tiempos plurales

⁶ Mario Samper. *El censo de población de 1927: Creación de una base de datos computadorizada* (San José: Universidad de Costa Rica, 1991) y *Fuentes numérico-nominales e investigación histórica* (San José: Centro de Investigaciones Históricas. Universidad de Costa Rica, Serie Trabajos de Metodología, No. 4, 1995); Mario Samper y Margarita Rojas. *Análisis de la producción agropecuaria a partir de información censal por fincas: procesamiento, utilidad y limitaciones de la base de datos censal de 1955 para zonas cafetaleras costarricenses* (Heredia: Instituto Panamericano de Geografía e Historia y Universidad Nacional, 1996), y Mario Samper, *Metodologías convergentes e historia social del cambio tecnológico en la agricultura* (San José: UNA e IPGH, 2002).

La convergencia de intereses de investigación afines o complementarios entre varios investigadores e investigadoras así como tésarios y tésarias de posgrado en la EHUNA entre los años ochenta y noventa permitió conformar y consolidar un equipo de trabajo, con varios proyectos de investigación paralelos o sucesivos integrados en un programa, que generó enriquecedoras discusiones internas y con colegas tanto de la UCR como de otros países, incluyendo a quienes asistieron a sucesivos simposios en Costa Rica, y algunos eventos intercontinentales como el primer encuentro de esta índole en Oxford en 1998, que dio origen a un volumen colectivo sobre la economía global del café en África, Asia y América Latina entre 1500 y 1989, con series temporales para todos los países.⁷

Ese programa de investigación evidenció el potencial de un esfuerzo concertado y sostenido de un grupo relativamente pequeño pero altamente cohesionado de personas investigadoras, que se proyectó por medio de intercambios académicos y publicaciones nacionales e internacionales, así como relacionamientos inter-institucionales, y contribuyó al nacimiento de la Maestría en Historia Aplicada de la EHUNA. Tuvo, asimismo, una amplia proyección latinoamericana, incluyendo otros países centroamericanos, Colombia, y posteriormente en Brasil, gracias a la labor de Ciro Cardoso y al interés creciente de una nueva generación de historiadores e historiadoras de este país interesados en cuestiones agrarias tanto en Brasil como en el resto de América Latina.⁸

Un aspecto relevante del enfoque que fue emergiendo de las interacciones al interior de ese programa de investigación y con colegas de otras latitudes fue el énfasis creciente en la pertinencia actual del conocimiento histórico. Aunque se reconoció siempre la importancia de la investigación básica y la legitimidad de muy diversas motivaciones para las pesquisas históricas, incluyendo la mera curiosidad intelectual, se optó por explorar la aplicabilidad de este conocimiento para una comprensión enriquecida del devenir de nuestra sociedad, de sus problemáticas actuales y de sus perspectivas u opciones a futuro, y en particular para contribuir a su transformación positiva. Aunque en algunos casos esto invitaba a traer los estudios hasta el presente de la persona investigadora, se subrayó por una parte la inevitable desactualización de la historia reciente, así como la importancia de lograr una apropiada profundidad temporal y de elaborar periodizaciones adecuadas tanto para lo pretérito como para ubicar en ellas el momento actual. Y se defendió la relevancia y pertinencia de estudiar épocas pasadas, por su interés intrínseco, sin traer las investigaciones necesariamente hasta el presente.⁹

En diálogo con aportes mayormente europeos al respecto, fue incorporándose una comprensión de la Historia como estudio de las sociedades humanas en el tiempo -no sólo pretérito-, y posteriormente acerca de las relaciones Sociedad-Naturaleza. Esto último condujo, posteriormente, al abordaje en nuestro medio de la historia ambiental, con

⁷ Mario Samper y Radin Fernando, «Historical statistics of coffee production and trade from 1700 to 1960», en *The global coffee economy in Africa, Asia and Latin America* por William G. Clarence Smith y Steven Topik (eds.), (Londres: Cambridge University Press, 2003): 411-462.

⁸ Mario Samper «Posfácio - Construção colegiada, dialogica e progressiva de uma compreensão enriquecida do agro e da ruralidade, em perspectiva sócio-histórica centro-americana», en *História Agrária: conflitos e resistências* por Sobreira Souza de Oliveira y Carvalho da Silva (eds.) (*do Império à Nova República*) (Salvador, Bahía: Universidade Federal da Bahia, 2020).

⁹ Wilson Picado, «El juego académico y la historia aplicada», *Revista de Historia* N.º 67 (enero - junio 2013): 203-220.

contribuciones significativas desde el CIHAC, en la UCR, en diálogo con las ciencias naturales, y un área de estudio emergente en la EHUNA.¹⁰

Otra cuestión relacionada con las anteriores fue el cuestionamiento progresivo de la linealidad y unicidad del tiempo histórico. Gradualmente, fue replanteándose la comprensión de éste, reconociendo su pluralidad y ciclicidad. Además de revalorizar la cuestión de las múltiples «duraciones» en la Historia, se generó una ruptura más consciente con concepciones «teleológicas» asociadas a supuestas progresiones desde estadios inferiores hacia estadios superiores de la civilización humana o del desarrollo nacional. Esto, a su vez, conllevaba el reconocimiento de contradicciones fundamentales, pendularidades y regresiones históricas, las cuales son cada vez más fuertes y evidentes. También abordamos de manera explícita la relación entre Historia y prospectiva.

Estudios sociales y relaciones entre geografía e historia

A falta de una formación geohistórica integrada en pregrado y grado, las carreras de enseñanza de los Estudios Sociales en la UNA y la UCR ofrecen una mezcla variable de cursos geográficos e históricos, con cierta preponderancia de los segundos y poco énfasis en la integración de ambos ámbitos disciplinarios, más bien yuxtapuestos en los planes curriculares.

Por otra parte, las reflexiones y discusiones, análisis comparados y trabajos de síntesis interpretativa o propositiva acerca de la epistemología, la metodología y la práctica de la enseñanza de los Estudios Sociales abren espacios para el intercambio de ideas y la construcción de abordajes capaces de avanzar hacia una mayor articulación entre el tratamiento didáctico de la Geografía y de la Historia. También cabe explorar su relación, implícita o explícita, con la formación ciudadana en las aulas y -más allá de éstas- la construcción de ciudadanía.

En la Universidad Nacional, la revista *Perspectivas. Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica* ha constituido un espacio para análisis y contrastación de experiencias, tanto en Costa Rica como en forma comparada respecto de otros países latinoamericanos. Claramente, es posible potenciar considerablemente este y otros medios de comunicación y difusión, sistematizar experiencias, articular esfuerzos y realizar a cabalidad la función académica de conciencia crítica de la sociedad para abordar la crisis cada vez más profunda de la educación costarricense, como también sus problemáticas en otras sociedades de América Latina y el Caribe, y contribuir activamente a la formulación e implementación de soluciones creativas e innovadoras.¹¹

¹⁰ Vg. Anthony Goebel, «Historia ambiental, representaciones sociales y exploración decimonónica: elementos conceptuales y empíricos para el estudio del imaginario ambiental de la Costa Rica del siglo XIX», *Diálogos Revista Electrónica* (agosto de 2008); Anthony Goebel y Andrea Montero, *Environmental History of Commodities in Central America*. (Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, Oxford: Oxford University Press, 2021): 1-28; Ronny Viales y Andrea Montero, «La teoría del cambio del paisaje a partir del cambio del uso de la tierra y la cobertura del suelo (enfoque LUCC). Su utilidad para la Historia Ambiental», *Revista Reflexiones*, vol. 94, n.º. 2 (2015): 25-33. Wilson Picado, «Breve introducción a la historia del fuego». *Historia Agraria de América Latina*, vol. 5, 1 (2024): i-xii.

¹¹ Un ejemplo reciente de análisis comparado de experiencias en Costa Rica y otros países latinoamericanos es el trabajo de Arturo Meléndez, Michelle de Jesús Cazarín y Juana María Tantas, «Desafíos de la formación ciudadana en México, Costa Rica y Perú: un abordaje desde la experiencia Mario Samper Kutschbach

Geohistoria como campo interdisciplinario

La espacialidad inherente a los procesos históricos y la evidente historicidad de los geográficos, reconocida desde hace mucho por la Geografía Histórica y más recientemente por el denominado «giro espacial» en la Historia, como también en algunas otras ciencias sociales, ha dado fuerza creciente a una concepción que reconoce esos avances pero afirma la pertinencia y necesidad de un ámbito o campo interdisciplinario apoyado tanto en la Geografía como en la Historia, en lugar de limitarse a una rama de aquella que subraya su faceta histórica, o a enfatizar los aspectos espaciales de esta última.¹²

Con raíces que se remontan al *Mediterráneo* de Braudel y a sus planteamientos sobre la relación entre Geografía e Historia, la Geohistoria tiende a convertirse en un lugar de encuentro e intercambio epistemológico y teórico-metodológico, de indagación y trabajo colaborativo entre profesionales en ambas áreas de conocimiento, pero también con diversas ciencias tanto sociales como naturales, en la medida en que éstas reconocen la imbricación entre espacialidad e historicidad en sus objetos de estudio, pesquisas y contribuciones.

En principio, podría preverse una exploración emergente de elementos de transdisciplinariedad en el ámbito de la Geohistoria, en la medida en que se construya un corpus teórico y un conjunto de herramientas compartidas por una comunidad investigativa cohesionada y consistente. No obstante, el trayecto entre inter y transdisciplinariedad suele ser largo y complejo, con recorridos frecuentemente inconclusos e infructuosos. En todo caso, la «hibridización» conceptual y metodológica entre Historia y Geografía, así como sus diálogos con otras áreas de la investigación sobre las relaciones dinámicas y cambiantes, espacialmente heterogéneas y variables, entre Sociedad y Naturaleza, es un campo fértil para la producción de conocimiento innovador y enriquecedor.¹³

Procesos locales, perspectivas comparadas y sistemas mundiales

Las dinámicas geohistóricas particulares -referentes a lugares específicos, territorios o regiones, y también a naciones- pueden contrastarse entre sí a partir de cuestiones o interrogantes pertinentes y que sea factible abordar en forma comparada, pero tal como ha señalado Rafael de Bivar Marquese, además de identificar similitudes o diferencias relevantes e interpretarlas históricamente, conviene explorar sus interconexiones a lo largo del tiempo, las cuales pueden ser directas o indirectas -vg. por intermedio de mercados- así

docente», *Revista Perspectivas: Estudios Sociales y Educación Cívica* (Universidad Nacional), n°. 29, julio-diciembre (2024): 1-20. Una mirada crítica acerca de la relación Estudios Sociales – Historia en los programas formativos en la UNA desde 1979 hasta 2016 se ofrece en el trabajo del académico de la Universidad Nacional David González, «Los estudios sociales de cara a la historia: provocaciones para un debate urgente», *Actualidades Investigativas en Educación* (Universidad de Costa Rica), vol. 20, n°. 1, enero-abril (2020): 1-18.

¹² Sobre el «giro espacial» en lo referente al estudio de la globalización, cf. Giacomo Marramao, «Spatial turn: espacio vivido y signos de los tiempos», *Historia y Geografía*, Universidad Iberoamericana, vol. 22, n°. 45, julio-diciembre (2015): 123-132, y en su relación con el quehacer de la Historia, cf. Joan Muñoz, «En el espacio leemos el tiempo. Reflexión historiográfica para una historia del presente», *Historia Actual Online*, vol. 48 n°. 1 (2019): 145-157.

¹³ Ivo Mattozzi, «¿Quién tiene miedo de la geohistoria?», *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 13 (2014): 85-105; José Luis Orella, «Geohistoria», *Lurralde: investigación y espacio*, 33 (2010): 233-310.

Entre pasados y futuros: Relevancia y retos actuales del estudio geohistórico de la Sociedad y su relación con la Naturaleza a múltiples escalas temporales y espaciales

como sus relaciones con determinados procesos globales o sistemas mundiales, tales como las cadenas de valor internacionales y el sistema-mundo moderno o contemporáneo.¹⁴

Al explorar las relaciones entre procesos locales y globales, cabe tener presente que si bien los primeros no son totalmente endógenos sino que responden en parte a influencias de sus entornos regionales, nacionales e internacionales, tampoco son meros reflejos de tendencias o coyunturas, por ejemplo, del mercado mundial del principal producto de exportación del territorio, región o país en cuestión. Más bien ocurren interacciones complejas, fluidas y cambiantes, bi-direccionales o multi-direccionales, cuya espacialidad e historicidad es necesario comprender y explicar.¹⁵ Las cadenas globales de valor y las redes e institucionalidades a ellas asociadas, de una u otra manera ponen en comunicación de doble vía productores y productoras locales con los consumidores y consumidoras finales, cualquiera que sea su grado de proximidad o lejanía geográfica, a través de múltiples intermediaciones por actores socioeconómicos en sucesivos eslabones, incluyendo el acopio y procesamiento inicial, transporte nacional o ultramarino, distribución y elaboración final del producto.

Quehaceres investigativos y comunidades epistémicas

A partir de un listado amplio y actualizado de tesis presentadas en los programas de pregrado, grado y posgrado de esta Escuela de Historia, amablemente facilitado por su Director, con valiosos cuadros de síntesis, se realizó una aproximación exploratoria a los títulos, períodos, espacios y ámbitos temáticos y se observaron sus trayectorias. De ello se desprenden algunas consideraciones preliminares:

En primer lugar, hay una fuerte concentración de tesis en el Valle Central, además de las que se refieren al país en su conjunto, y un número bastante limitado de estudios sobre otras regiones de Costa Rica. En cierto modo, se reproduce el sesgo vallecentralino de las políticas públicas nacionales, y se limitan los aportes al conocimiento histórico sobre las regiones costeras y fronterizas. Valga la invitación a quienes se preparan para elaborar

¹⁴ Crítica propositiva de Rafael de Bivar Marquese como comentarista general en el simposio «Territorios y territorialidades, paisajes y fronteras cafeteras en Mesoamérica: estudios de casos y perspectivas comparadas», 1er Congreso de la Asociación Latinoamericana de Historia Rural, 24 a 27 de junio de 2024. Además de realizar estudios comparados en profundidad, a múltiples escalas temporales y espaciales, con perspectiva global, este autor ha realizado propuestas interpretativas y planteamientos historiográficos esclarecedores y enriquecedores al respecto, en lo referente a la historia global en América Latina y el Caribe, y a las dependencias asimétricas en la construcción histórica del café como mercancía global, en la larga duración. Cf. Rafael de Bivar Marquese, «Tradições de história global na América Latina e no Caribe», *História da Historiografia* (Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, n.º. 17, abril (2015): 30-49, y *Asymmetrical Dependencies in the Making of a Global Commodity: Coffee in the Longue Durée*. (Joseph C. Miller Memorial Lecture Series, Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, vol. 15. Bonn: Universidad de Bonn, 2023).

¹⁵ Un buen ejemplo temprano de esta relectura de las influencias recíprocas entre dinámicas locales y sistema mundial es el trabajo de Michel-Rolph Trouillot, «Peripheral Vibrations: The Case of Saint-Domingue's Coffee Revolution» (en Richard Rubinson (ed.), *Dynamics of World Development*. Beverly Hills, CA: Sage, 1981): 27-41.

proyectos de tesis de grado o posgrado, para que consideren la posibilidad de estudiar aspectos relevantes de la historia de todas las regiones de Costa Rica.

Resulta interesante el contraste temático entre las tesis de licenciatura, mayormente enfocadas en historia política y social -aunque también se han abordado otras áreas como la historia demográfica en los años setenta y posteriormente la historia económica- y las tesis de maestría. En estas últimas, predominaron inicialmente los trabajos sobre historia agraria, que fue el énfasis inicial de este programa, asociado al de investigación. También hubo un conjunto de tesis sobre historia política, luego tendieron a diversificarse las temáticas abordadas, incluyendo la historia ambiental, económica y sobre cuestiones de género. Esta gama temática puede aportar nuevas luces para la comprensión de facetas anteriormente poco estudiadas de nuestra historia, siempre y cuando no se convierta en dispersión y atomización. Es necesario explorar complementariedades e interrelaciones, promover diálogos e interaprendizajes, y construir visiones integradoras de las trayectorias de nuestra sociedad, o de las sociedades humanas, y de su relación coevolutiva con la Naturaleza.

En cuanto a los períodos estudiados en tesis de grado o posgrado, hay una clara preponderancia del siglo XX, y en particular de su segunda mitad. Le sigue el siglo XIX, mientras que hay muy pocas tesis sobre el período colonial -principalmente el siglo XVIII- y ninguna sobre tiempos anteriores a la conquista. Al respecto, cabe comentar que si bien puede ser pertinente para determinados propósitos estudiar períodos relativamente recientes, y algunas veces traer los estudios hasta el presente, es igualmente legítimo y enriquecedor el abordaje de procesos anteriores, incluso bastante distanciados en el tiempo y anteriores a la existencia de documentos escritos preservados. Tanto los orígenes remotos y trayectorias de las sociedades cacicales, sus interacciones y su relación coevolutiva con el medio natural como su relacionamiento complejo y desigual con los conquistadores y colonizadores ibéricos son áreas de investigación relevantes y pertinentes. También son ámbitos de encuentro potenciales con otras ciencias humanas, como la arqueología, la etnografía o la antropología histórica, y naturales, como la ecología y de manera más amplia las ciencias ambientales.

Por otra parte, la historia de períodos completos, incluyendo transformaciones sociotecnológicas integrales como la domesticación de plantas y animales, o del bosque mismo, o los patrones de asentamiento humano más antiguos, o prácticas culturales como la agricultura semi-itinerante de roza y quema o de roza y pudre, para citar sólo algunos ejemplos, puede arrojar resultados esclarecedores acerca de las relaciones Sociedad-Naturaleza. Su investigación también puede requerir de colaboraciones interdisciplinarias, las cuales suelen ser conceptual y metodológicamente enriquecedoras. Y las comprensiones resultantes pueden tener considerable relevancia para problemáticas más recientes, actuales o emergentes.

Los proyectos y programas de investigación institucionales cumplen una función fundamental para articular esfuerzos afines o complementarios entre personas investigadoras, establecer bases conceptuales y metodológicas comunes, e involucrar a estudiantes de pregrado, grado o posgrado como participantes en ellos. Los de pregrado pueden aprender a utilizar en la práctica investigativa diversas herramientas del oficio de historiar, tanto clásicas como innovadoras, en el marco de procesos con sólidas bases conceptuales y metodológicas. Y los de licenciatura o maestría pueden participar activamente como personas co-investigadoras; familiarizarse con un ámbito de investigación; enriquecer su conocimiento conceptual, temático y metodológico mediante

dinámicas de interaprendizaje, y elaborar e implementar sus propias propuestas de tesis de grado o posgrado.

Una mirada general a los proyectos de investigación desarrollados en la EHUNA desde 1980 evidencia el desarrollo por una parte de estudios propiamente históricos, con hilos de continuidad entre sucesivos proyectos realizados por una misma persona investigadora y algunas veces de dos o más proyectos temáticamente afines ejecutados en paralelo, y por otra parte de estudios enfocados en la enseñanza de los Estudios Sociales, con algunos vasos comunicantes, en ambos casos, con tesis de grado y, en las pesquisas históricas, de posgrado.

En los años ochenta y noventa se desarrollaron varios proyectos temáticamente relacionados con la historia rural o agraria. Estos proyectos, frecuentemente complementarios entre sí, formaban parte del Programa de Historia Agraria, con su andamiaje teórico a instrumental metodológico. A su vez, este programa estaba articulado con la Maestría en Historia Social Aplicada con mención en Historia Agraria, fase inicial del postrado de la EHUNA. Paralelamente, se ejecutaron proyectos en otras áreas temáticas, especialmente relacionados con la enseñanza de los Estudios Sociales o la divulgación popular del conocimiento histórico, y algunos otros temas específicos.

A partir de principios de este siglo, fueron diversificándose progresivamente las temáticas de los proyectos de investigación en la EHUNA, incluyendo además de los anteriores varios relacionados con historia económica; procesos poblacionales; historia política, y más recientemente historia ambiental, entre otras áreas de pesquisa. Los ámbitos espaciales estudiados abarcaron varias regiones de Costa Rica y otros países centroamericanos. El número de proyectos y de personas investigadoras por proyecto tendió a incrementarse.

Paralelamente, la Maestría en Historia Aplicada amplió considerablemente su cobertura temática, y hacia 2012 fue rediseñada con la finalidad de atender nuevas demandas sociales, tanto nacionales como regionales. Para ello se buscó incorporar nuevas modalidades formativas y fortalecer capacidades para trabajar en equipos interdisciplinarios. También se incorporaron áreas emergentes relacionadas con temáticas de investigación abordadas por personas docentes asociadas al programa de posgrado, incluyendo la problemática ambiental; las relaciones de poder y movimientos sociales; la asociatividad, e identidades y memoria colectiva.

La tarea de generar y dar continuidad a líneas de investigación en torno a las cuales se articulen entre sí proyectos o se estructuren programas de investigación y puedan generarse y asociarse tesis de grado o posgrado es fundamental para asegurar aportes colectivos sustanciales en áreas de conocimiento histórico socialmente pertinente y evitar la atomización de esfuerzos. También lo es para que el trabajo de investigación no se realice en solitario, sino que haya realimentación e interaprendizaje.

Si bien es necesario ampliar y diversificar progresivamente las cuestiones abordadas en la investigación histórica a medida que se multiplica el número de estudios y surgen nuevas problemáticas, una excesiva dispersión temática puede dificultar tanto la asesoría eficiente a personas tesorarias como la construcción de comunidades epistémicas. Estas últimas pueden entenderse como redes de profesionales con bases conceptuales comunes, procesos investigativos afines o complementarios, conocimientos y capacidades ampliamente reconocidos en determinados ámbitos, y aportes sustanciales a la comprensión histórica de problemáticas actuales de la sociedad.

Este tipo de redes o pequeñas comunidades epistémicas pueden surgir al interior de un programa de investigación, de grado o de posgrado, o mediante convergencias espontáneas entre personas investigadoras y tesorarias dentro de la unidad académica, pero no pueden ser cerradas ni conviene que sean endogámicas. Todo lo contrario, han de ser abiertas al diálogo, a las relaciones colaborativas y a la crítica propositiva entre colegas de distintas unidades académicas, programas o posgrados, dentro de la universidad y en otras universidades, tanto del país como de otros países. Crecen y se enriquecen a través de la combinación de múltiples miradas, desde diversas perspectivas pluri- e inter-disciplinarias, desde tradiciones académicas diferentes y potencialmente complementarias.

Reflexiones finales

Hoy, más que nunca, es necesario y factible trabajar en red, combinando la presencialidad y la comunicación a distancia, trascendiendo fronteras institucionales y nacionales, transgrediendo demarcaciones disciplinarias e incursionando en campos interdisciplinarios, construyéndolos colectivamente y explorando colaborativamente la pertinencia y viabilidad de generar nuevos ámbitos transdisciplinarios, a partir de afinidades epistemológicas y teórico-metodológicas. Estos espacios de encuentro son necesarios para producir conocimientos cuya integralidad y capacidad explicativa, interpretativa y propositiva se derivan de procesos de interlocución e interaprendizaje entre ámbitos disciplinarios pero también en términos de un «diálogo de saberes» entre personas investigadoras cuyas distintas perspectivas disciplinarias se enriquecen mutuamente y con personas cuyas experiencias, de diversa índole, son invaluable para la comprensión de procesos, problemáticas y potencialidades pertinentes y relevantes.

Si entendemos a las sociedades como sistemas complejos y abiertos, conformados por múltiples subsistemas e inmersos en macrosistemas como los supranacionales y mundiales, y si abordamos históricamente su relación coevolutiva con la naturaleza, interacción que se desenvuelve a diversos ritmos, con duraciones largas, cambios tendenciales y fluctuaciones coyunturales, con movimientos pendulares o procesos cíclicos, nos adentramos necesariamente en su pluri-escalaridad tanto espacial como temporal. Procesos locales, territoriales, regionales o nacionales sólo pueden comprenderse cabalmente en sus contextos mayores, algunos de los cuales son centroamericanos o mesoamericanos, mientras que otros pueden corresponder al Gran Caribe o al conjunto de América Latina, o estar insertos en dinámicas ultramarinas, en cadenas globales de valor o confrontaciones geopolíticas internacionales, y en el sistema-mundo moderno o contemporáneo. Y cuando estudiamos procesos sociales o sicionaturales en lapsos relativamente cortos, ya sean recientes o anteriores, su explicación suele requerir de una contextualización en los períodos mayores en los cuales se enmarcan, como también de tendencias a más largo plazo. Un reto importante es aprehender o explorar las relaciones inter-escalares, tanto en términos de la espacialidad de las cuestiones abordadas como de la temporalidad de los procesos estudiados.

La indagación histórica acerca de nuestras sociedades y de sus cambiantes relaciones con la Naturaleza requiere de esfuerzos ampliamente colaborativos, incluyendo la realización de análisis comparados a partir de estudios de caso que exploren cuestiones pertinentes, con elementos conceptuales comunes o afines y abordajes metodológicos que aseguren la comparabilidad de los resultados. También es necesario preguntarnos acerca de las interrelaciones o influencias mutuas, directas o indirectas, entre los procesos estudiados y entre los diversos tipos de actores participantes en ellos, así como sobre sus entornos

mayores y las dinámicas internacionales o mundiales que inciden en dichos procesos y que en mayor o menor grado también son afectadas por ellos.

Este tipo de emprendimientos colaborativos hace cada vez más posible y necesario generar bienes públicos para la gestión de la información histórica y también geohistórica. Gracias a esfuerzos mancomunados hace más de 30 años, la EHUNA cuenta con un valioso acervo de bases de datos numérico-nominales y estadísticas, algunas de las cuales fueron publicadas en su página web y otras se ha previsto subirlas al sitio web creado recientemente por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Por otra parte, cada persona investigadora ha construido a lo largo de su trayectoria profesional conjuntos de datos y otros recursos de información histórica que podemos y debemos ir socializando, como también pueden y deben hacerse públicos los datos que sustentan los resultados de publicaciones, tesis y proyectos de investigación. Paralelamente, en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y también en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica fueron creándose otras bases de datos numérico-nominales, estadísticas y geohistóricas, que asimismo pueden y deben ir pasando a dominio público, como se está haciendo actualmente a través del Sistema de Información Geohistórica Centroamericano y se ha acordado hacer mediante un servidor de la Vicerrectoría de Investigación y a través del Sistema Nacional de Información Territorial. Estos dos procesos, paralelos y complementarios entre sí, abren nuevas oportunidades para colaboraciones interinstitucionales e interdisciplinarias, pero sobre todo entre personas investigadoras.

Estos y otros espacios y procesos nacionales de creación de bienes públicos de conocimiento e información histórica y geohistórica facilitan asimismo intercambios emergentes con equipos de trabajo en temáticas de interés común en diversos centros de investigación disciplinarios -en historia u otras ciencias sociales, y también en áreas pertinentes de disciplinas humanistas o ciencias naturales- e interdisciplinarios. Por otra parte, cada persona investigadora y en particular quienes coordinan proyectos o actividades de investigación de cierta envergadura y con proyección internacional, mantiene relacionamientos en red con otras dentro y fuera del país, que pueden ser de interés o utilidad para estudiantes de pregrado, grado o posgrado participantes.

Bibliografía

- Braudel, Fernand. «Geohistoria: La sociedad, el espacio y el tiempo. [1941]». En *Las ambiciones de la Historia* por Fernand Braudel. Barcelona: Crítica, 2002.
- de Bivar Marquese, Rafael. «Tradições de história global na América Latina e no Caribe». *História da Historiografia* (Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia), nº. 17, abril (2015): 30-49.
- de Bivar Marquese, Rafael. *Asymmetrical Dependencies in the Making of a Global Commodity: Coffee in the Longue Durée*. (Joseph C. Miller Memorial Lecture Series, Bonn Center for Dependency and Slavery Studies), vol. 15. Bonn: Universidad de Bonn, 2023.
- Goebel, Anthony. «Historia ambiental, representaciones sociales y exploración decimonónica: elementos conceptuales y empíricos para el estudio del imaginario ambiental de la Costa Rica del siglo XIX». *Diálogos Revista Electrónica* (agosto de 2008).

- Goebel, Anthony y Andrea Montero. *Environmental History of Commodities in Central America*. (Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, Oxford: Oxford University Press, 2021): 1-28.
- Cazarín, Jesús y Juana María Tantas. «Desafíos de la formación ciudadana en México, Costa Rica y Perú: un abordaje desde la experiencia docente». *Revista Perspectivas: Estudios Sociales y Educación Cívica* (Universidad Nacional), n°. 29, julio-diciembre (2024): 1-20.
- González, David. «Los estudios sociales de cara a la historia: provocaciones para un debate urgente». *Actualidades Investigativas en Educación* (Universidad de Costa Rica), vol. 20, n°. 1, enero-abril (2020): 1-18.
- Marramao, Giacomo. «Spatial turn: espacio vivido y signos de los tiempos». *Historia y Grafía*, Universidad Iberoamericana, vol. 22, n°. 45, julio-diciembre (2015): 123-132.
- Mattozzi, Ivo. «¿Quién tiene miedo de la geohistoria?». *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 13 (2014): 85-105. <https://www.redalyc.org/pdf/3241/324143972009.pdf>
- Muñoz, Joan. «En el espacio leemos el tiempo. Reflexión historiográfica para una historia del presente». *Historia Actual Online*, vol. 48, n°. 1 (2019): 145-157.
- Orella, José Luis. «Geohistoria». *Lurralde: investigación y espacio*, 33 (2010): 233-310. <http://www.ingeba.org/lurralde/>
- Picado, Wilson. «Breve introducción a la historia del fuego». *Historia Agraria de América Latina*, vol. 5, n°. 1 (2024): i-xii.
- Picado, Wilson. «El juego académico y la historia aplicada». *Revista de Historia*, n°. 67, enero - junio (2013): 203-220.
- Samper, Mario. *El censo de población de 1927: Creación de una base de datos computadorizada*. San José: Universidad de Costa Rica, 1991.
- Samper, Mario. *Fuentes numérico-nominales e investigación histórica*. San José: Centro de Investigaciones Históricas. Universidad de Costa Rica, Serie Trabajos de Metodología, n°. 4, 1995.
- Samper, Mario. *Metodologías convergentes e historia social del cambio tecnológico en la agricultura*. San José: UNA e IPGH, 2002.
- Samper, Mario. «Posfácio - Construção colegiada, dialógica e progressiva de uma compreensão enriquecida do agro e da ruralidade, em perspectiva sócio-histórica centro-americana», en *História Agrária: conflitos e resistências (do Império à Nova República)*, editado por Sobreira, Souza de Oliveira y Carvalho da Silva. Salvador, Bahía: Universidade Federal da Bahia, 2020. [Versión castellana revisada y ampliada: «Construcción colegiada, dialógica y progresiva de una comprensión enriquecida del agro y la ruralidad, en perspectiva sociohistórica centroamericana», en *Cuadernos del Bicentenario CIHAC*. San José: Universidad de Costa Rica, 2020.]
- Samper, Mario y Margarita Rojas. *Análisis de la producción agropecuaria a partir de información censal por fincas: procesamiento, utilidad y limitaciones de la base de datos censal de 1955 para zonas cafetaleras costarricenses*. Heredia: Instituto Panamericano de Geografía e Historia y Universidad Nacional, 1996.
- Samper, Mario y Radin Fernando. «Historical statistics of coffee production and trade from 1700 to 1960», en *The global coffee economy in Africa, Asia and Latin America*, editado por William G. Clarence Smith y Steven Topik. Londres: Cambridge University Press, 2003: 411-462.
- Saquet, Marcos Aurelio. *Por una geografía de las territorialidades y las temporalidades: Una concepción multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial*. La

Entre pasados y futuros: Relevancia y retos actuales del estudio geohistórico de la Sociedad y su relación con la Naturaleza a múltiples escalas temporales y espaciales

Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Biblioteca Humanidades; 36, 2015.
<http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/50>

Trouillot, Michel-Rolph. «Peripheral Vibrations: The Case of Saint-Domingue's Coffee Revolution», en *Dynamics of World Development*, editado por Richard Rubinson. Beverly Hills, CA: Sage, 1981: 27-41.

Viales, Ronny y Andrea Montero. «La teoría del cambio del paisaje a partir del cambio del uso de la tierra y la cobertura del suelo (enfoque LUCC). Su utilidad para la Historia Ambiental». *Revista Reflexiones*, vol. 94, nº. 2 (2015): 25-33.

Walter, François. «L'historien et les temporalités», en *La perception du temps*, editado por Royer Jacques. Ginebra: Centre universitaire d'étude des problèmes de l'énergie, 2006: 95-105.